

doi: 10.5281/zenodo.3476226

ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ

To the Problem of the Research on the Emotional Regulation of Communication

Nataliia Honcharuk

Ph.D. in Psychology, Associate Professor
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University
goncharuk.nat17@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9552-0946>

Liana Onufriieva

Ph.D. in Psychology, Professor
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University
kpnu_lab_ps@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-2442-4601>

Abstract

The methods of research on the emotional regulation of communication based on determining the essence of this process, its functions, varieties and other semantic characteristics are analyzed in the article. Emotional regulation is described to be a multilevel structure that provides the ability to manage one's emotions while communicating. The basic functions of emotional regulation in communication situations are characterized. On the basis of the analysis of theoretical sources and elaboration of classification criteria, the types of emotional regulation are distinguished, which makes it possible to use a more thorough approach to the methodology of constructing a case study and the process of its experimental study. On the basis of the obtained data, conceptual foundations were developed and directions of empirical research on the emotional regulation as a psychological category were proposed. A selection of experimental methods and techniques has been made, which enables a structural approach to the construction of empirical research.

Key words: *emotional regulation, functions of emotional regulation, communication, communicative behavior.*

Вступ Introduction

Сучасні тенденції розвитку суспільних форм взаємодії спрямовані на гарантування високих соціальних стандартів комунікації на основі соціально відповідальної поведінки учасників спілкування, що забезпечується різними системами психологічного регулювання. Однією з них є емоційна, яка в повсякденній комунікації та діловому спілкуванні виступає як психологічний

механізм самоконтролю. Емоційне регулювання визначається необхідним чинником управління поведінкою, що забезпечує вміння успішно взаємодіяти з оточуючими та впорядковувати свої дії. Його активізація у різних комунікативних ситуаціях уможлиблює здатність оперативно аналізувати обставини, що склалися, та успішно взаємодіяти з довкіллям.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи: вивчення науково-теоретичних джерел, системно-структурний аналіз, порівняння, узагальнення теоретичних та експериментальних даних, аналіз емпіричних методів дослідження проблеми.

Результати ***Results***

У зв'язку із посиленням суспільних процесів, появою нових технологій у сфері комунікації вивчення здатності до емоційного регулювання набуває все більшої актуальності і постає проблемою дослідження багатьох науковців. Дослідники підходять до проблеми аналізу цієї психологічної категорії з різних поглядів: вони описують її як керування власними емоціями під час діяльності або спілкування з іншими людьми (Александрова & Богданов, 2014; Савенкова, 2015); складний багаторівневий феномен, що передбачає володіння прийомами стабілізації емоцій відповідно до певної життєвої ситуації на основі внутрішньої мотивації та емоційного аналізу (Цілінко, 2015); інтегративну структуру, яка поєднує інтелектуальні, когнітивні, вольові, емоційні, моральні, мотиваційні властивості, що дають можливість управляти власними емоціями, доцільно поводитися у системі соціальних взаємин, успішно взаємодіяти з довкіллям (Періг & Дроздюк, 2017).

У психологічній літературі виділяються загальні критерії аналізу досліджуваної категорії та, на основі цього, виокремлюються різновиди емоційного регулювання. Аналіз наукових джерел (Александрова & Богданов, 2014; Періг & Дроздюк, 2017; Савенкова, 2015) показав, що в комунікативній взаємодії емоційне реагування представляє різні види і форми емоційної

поведінки. Так, зокрема, за *змістом* виділяються: а) емоційне реагування як психологічна захисна реакція, що полягає у приховуванні соціально недопустимих та позиціонуванні соціально схвальних емоцій; б) як агресивна (конфліктна) поведінка, що виникає внаслідок дії деструктивних чинників; в) як гуманістично спрямована реакція підтримки і допомоги; г) як спонтанна і безпосередня реакція позитиву і природних емоцій. За *механізмом виникнення* – а) усвідомлене емоційне реагування, яке підпорядковується аналітичним механізмам і здійснюється шляхом включення інтелектуальних важелів управління поведінкою; б) неусвідомлюване, яке виникає спонтанно. За *адаптативною шкалою* – а) конструктивне, яке є соціально прийнятним у суспільстві і сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в процесі спілкування; б) деструктивне, яке стає поштовхом до руйнування стосунків з оточуючими. За *формою реагування* – а) вербальне, яке виражається у словесній формі; б) невербальне, яке проявляється у вигляді міміки, жестів, рухів, інтонації та інших паралінгвістичних проявів. За *спрямованістю* – а) пряме, яке розкривається у вигляді поведінки, спрямованої на аналіз чи оцінку дій співрозмовника; б) непряме, яке полягає у використанні емоційного самоконтролю та приховуванні власних емоцій задля досягнення поставленої мети; в) аутоспрямоване, яке скероване на себе у вигляді негативного чи позитивного самоставлення, нарцисичних реакцій, емоційної оцінки власних досягнень. За *тривалістю* – а) короткочасне, яке виникає спонтанно, швидко зникає чи змінюється і характеризується ситуативністю; б) тривале, яке виступає як особистісний поведінковий стереотип, що має схильність до систематичності і довготривалості.

Дослідження проблеми емоційного регулювання комунікації має враховувати вищеописані різновиди, ознаки та функції. Тому, під час емпіричного дослідження рекомендовано виходити із представлених критеріїв, які описують основні компоненти емоційного реагування і виступають його сутнісними характеристиками. Для їх вивчення у психологічній літературі представлено широкий арсенал діагностичних засобів та інструментарію, що застосовується за різними напрямками експериментальної роботи.

Аналіз літературних джерел із проблеми свідчить, що змістові аспекти проблеми емоційного реагування вивчають такі експериментальні техніки: методика діагностики емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні

В.В. Бойко досліджує емоційне реагування як психологічну захисну реакцію (Бойко, 2004); тест агресивної поведінки Є. Ільїна, П. Ковалю, С.Поштаренко розглядає емоційне реагування як агресивну чи конфліктну поведінку; методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері О.Ф.Потьомкіної вивчає гуманістично спрямовані емоційні реакції (Потьомкіна, 2001); тест «Чи володієте ви позитивним мисленням?» В.В. Балахтар аналізує позитивні аспекти емоційного реагування (Балахтар, 2015). Усі представлені методики уможливають дослідити сутнісні характеристики емоційного реагування у різних ситуаціях комунікації – від гуманістично спрямованих до кардинально протилежних (напружених, конфліктних, агресивних).

Опрацювання методичної літератури дає змогу засвідчити, що психологічні механізми та адаптивні можливості емоційного реагування доцільно аналізувати за допомогою тесту емоційного інтелекту Майєра-Саловея-Карузо (MSCEIT) (Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios (2003), який досліджує усвідомлювані, аналітично спрямовані та спонтанно неусвідомлювані механізми емоційного реагування, та методики емоційного вигорання В.В. Бойко (2004), яка вивчає конструктивні й деструктивні форми реагування у ситуаціях спілкування.

За шкалою «Техніка спілкування» Н. Творогової (1992) і тестом комунікативних умінь Л. Міхельсона (Michelson, 1983) рекомендовано вивчати основні форми емоційного реагування – вербальну, яке виражається у словесних впливах, та невербальну, яка проявляється у вигляді міміки і жестів.

Спрямованість емоційного реагування у ситуаціях комунікації найбільш повно розглядає опитувальник дослідження форм агресивних реакцій А. Басса і А. Дарки (Buss & Durkee, 1957). За його допомогою можна вивчити прямі, непрямі та аутоспрямовані реакції, які проявляються у вигляді різновекторної поведінки, що передбачає відкритий контакт або приховування власних емоцій.

Висновки *Conclusions*

Отже, представлений аналіз змістових аспектів дослідження проблеми уможливує більш детально підійти до оцінки емоційного регулювання в

різних ситуаціях комунікації. Відповідно до мети і завдань дослідження емоційне регулювання охарактеризовано нами як багаторівневу структуру, яка передбачає вміння керувати власними емоціями під час спілкування та використовувати прийоми самоконтролю у напружених чи конфліктних ситуаціях. Як з'ясувалося, шляхом проведеного аналізу, воно виступає складним феноменом, що потребує комплексного вивчення. Проаналізувавши теоретико-методологічні засади, нами отримано наукове підґрунтя для планування наукового експерименту, який має широкі перспективи у плані аналізу та оцінки різновидів емоційного реагування.

Література References

- Александрова, Н.П., & Богданов, Е.Н. (2014). Эмоциональная саморегуляция и личностные факторы стрессоустойчивости. *Прикладная юридическая психология*, 1, 22–30.
- Балахтар, В. (2015). *Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція*. Вижниця: Черемош.
- Бойко, В.В. (2004). *Энергия эмоций*. Санкт-Петербург: Питер.
- Періг, І.М., & Дроздюк, В.Д. (2017). Емоційна саморегуляція у підлітковому віці. *Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»* (Тернопіль, 16–17 листопада 2017 р.). (Т. III, с. 212–213). Тернопіль: ТНТУ.
- Потемкина, О.Ф. (2001). Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере. *Практическая психодиагностика. Методики и тесты* (с. 641–648). Самара: Бахрах-Мю.
- Савенкова, Л.О. (2015). *Психологія спілкування*. Київ: КНЕУ.
- Сергиенко, Е.А., & Ветрова, И.И. (2010). *Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v. 2.0)*. Москва: Институт психологии РАН.
- Творогова, Н.Д. (1992). *Измерение техники общения. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика*. И.Ю. Белякова (Ред.). Москва: МГУ, 27–48.
- Цілінко, І.О. (2015). Теоретичний аналіз емоційної саморегуляції особистості. *Молодий вчений*, 8(1), 161–164.
- Buss, A.H., & Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. *Journal of Consulting Psychology*, 4, 343–349.
- Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R., & Sitarenios, G. (2003). Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT V2.0. *Emotion*, 3(1), 97–105.
- Michelson, L., Sugai, D.P., Wood, R.P., & Kazdin, A.E. (1983). *Social Skills Assessment and Training with Children: An Empirically Based Approach*. New York: Plenum Press.